

DIAGNOSIS OF THE PERCEPTION OF TEACHERS AT THE SIMON BOLIVAR UNIVERSITY ON THE USE OF ICT'S

DIAGNÓSTICO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SOBRE EL USO DE LAS TIC'S

María Victoria Flores Trujillo (*)^{1/2}

Resumen

La globalización ha sido propulsada por el uso de las tecnologías de la comunicación e información TIC, por ello este artículo tiene por objetivo realizar un diagnóstico de la percepción que tienen los docentes de la universidad Simón Bolívar sobre su uso. En concordancia con el objetivo propuesto, se formulan interrogantes asociadas a las variables perfil de encuestado, la percepción de su uso y su nivel de satisfacción. Es un trabajo de campo, los resultados dan cuenta de una organización alineada con el uso de las tecnologías, poca resistencia al cambio y normas que apoyan la ecología entre otras.

Palabras clave: TICs, docencia, percepción, perfil, efectividad.

Abstract

Globalization has been propelled by the use of communication technologies and ICT information, so this article aims to make a diagnosis to know the perception that teachers have university Simon Bolivar on its use. In line with this objective, questions associated with respondent profile variables are formulated, perception of use and level of satisfaction. It is a field, the results show an organization aligned with the use of technology, low resistance to change and ecology standards supporting among others.

Keywords: ICT, teaching, perception, profile, effectiveness

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5510776>

Recibido: 29 / 06 / 2016

Aceptado: 18 / 10 / 2016

¹ (*) Docente Investigadora, Dpto. de Tecnología de Servicios, Universidad Simón Bolívar, S.L. Venezuela, email: mvflores@usb.com

² Esta investigación se realizó en concordancia con el plan de virtualización que lleva a cabo la Universidad Simón Bolívar, fue financiado por el Decanato de Investigación y Desarrollo (DID) y el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT), su formulación toma en cuenta los resultados presentados en el trabajo "Las TIC una aproximación a su percepción y uso, caso: Universidad Simón Bolívar" y forma parte del trabajo de ascenso presentado por la autora ante la USB.

Communication + Management + Education + Leadership + Informing Science + Peace Culture + Politics + Sociology + Economy +
REVISTA indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM](#) / [EBSCO Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB](#) / [www.cvtisr.sk](#) / Directory of Open Access Journals (DOAJ) / [www.journalfinder.uncg.edu](#) / [Yokohama National University Library jp](#) / [Stanford.edu](#) / [www.nsd.org](#) / [University of Rochester Libraries](#) / [Korea Foundation Advenced Library.kfas.or.kr](#) / [www.worldcatlibraries.org](#) / [www.science.oas.org/infocyt](#) / [www.redhucyt.oas.org/fr.dokupedia.org/index](#) / [www.lib.ynu.ac.jp](#) / [www.jinfo.lub.lu.se](#) / [Université de Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université](#) / [Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble](#) / [Biblioteca OEI](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.ifremer.fr](#) / [www.unicaen.fr](#) / [www.science.oas.org](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [Cit.chile](#) / [Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [www.ohiolink.edu](#) / [www.library.georgetown.edu](#) / [www.google.com](#) / [www.google.scholar](#) / [www.altavista.com](#) / [www.dowling.edu](#) / [www.uce.resourcelinker.com](#) / [www.biblio.vub.ac](#) / [www.library.yorku.ca](#) / [www.rzblx1.uni-regensburg.de](#) / EBSCO / [www.opac.sub.uni-goettingen.de](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr](#) / [www.lettres.univ-lemans.fr](#) / [www.bu.uni.wroc.pl](#) / [www.cvtisr.sk](#) / [www.library.acadiau.ca](#) / [www.mylibrary.library.nd.edu](#) / [www.brary.uonbi.ac.ke](#) / [www.bordeaux1.fr](#) / [www.ucab.edu.ve](#) / [www.phoenicis.dgsca.unam.mx](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#) / [www.serbi.luz.edu.ve/scielo](#) / [www.rzblx3.uni-regensburg.de](#) / [www.phoenicis.dgsca.unam.mx](#) / [www.liber-accion.org](#) / [www.mediacioneducativa.com.ar](#) / [www.psicopedagogia.com](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.bib.umontreal.ca](#) / [www.fundacionunamuno.org.ve/revistas](#) / [www.aladin.wrlc.org](#) / [www.blackboard.ccn.ac.uk](#) / [www.celat.ulaval.ca](#) / +++ / Universal Impact Factor

No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text / Open Access [www.revistaorbis.org.ve](#) /

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El estudio de la globalización nos remite a la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo de las tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) que condujeron a la “sociedad del conocimiento” Laviña J. y Del Rey J. (2005), , que se inicia con la creación del “internet” en 1969, con el proyecto militar denominado “ARPANET” que gestó el principio básico de una red descentralizada con múltiples opciones de comunicación entre dos puntos, su desarrollo dio paso a la creación de correos electrónicos y páginas web difundido en los años 90.

En la actualidad su gran influencia se evidencia en todas las áreas de las ciencias, la docencia no es ajena a ello y universidades e institutos de educación superior ya iniciaron importantes proyectos de desarrollo de infra y superestructura para adecuarse a este nuevo paradigma denominado “el conectivismo” Siemens, G. (2007) y Downes S. (2007). Sin embargo; siendo este un proyecto en pleno desarrollo, se hace necesario conocer o medir la percepción sobre su uso y los alcances o avances logrados desde la perspectiva de los actores del proceso.

Las TICs en la educación son conocidas como e-learning, la enseñanza que se caracteriza por la separación física de profesor y alumno y la UNESCO (2008), ha desarrollado una serie de indicadores que permiten conocer si “la institución educativa” está alineada con la sociedad del conocimiento, estos indicadores están referidos al nivel de cobertura (banda ancha) que poseen, los equipos que tienen, el software que usan y principalmente la cantidad de cursos virtuales desarrollados (e-learning). La misma institución señala que se hace muy oneroso realizar encuestas que permitan conocer la percepción de los usuarios, a lo que se adiciona el carácter cambiante de los resultados en el tiempo. De otro lado está la problemática sobre la percepción de la gestión educativa, la cual da cuenta de ¿cómo? Ven la organización sus miembros. Grandes esfuerzos pueden realizarse a favor de virtualizar, sin embargo estos no ser percibidos por sus miembros, **por esta razón el objetivo de este trabajo de campo es medir la percepción que**

tienen los docentes de la Universidad Simón Bolívar respecto al uso de las TIC en la docencia, esto representa un aporte investigativo porque la medición permite a la institución “dirigir” sus esfuerzo en áreas que tengan oportunidades de mejora.

En este sentido, el problema surge con tres interrogantes fundamentales ¿Cuál es el perfil de los docentes de la Universidad Simón Bolívar?, ¿qué beneficios le otorga el uso de las TIC al docente, al proceso educativo y al alumno? y ¿están los docentes satisfechos con su uso?, se responden a las interrogantes mencionadas en la Universidad Simón Bolívar ubicada en Venezuela, en sus sedes de Caracas y Estado Vargas, en concordancia con el marco legal vigente, determinado en la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela (2009), en sus artículos 108, 109 y 110 respectivamente.

2. MARCO TEÓRICO- METODOLÓGICO

Sarabiero (2004) nos señala que en la investigación educativa podemos identificar distintos paradigmas que podemos caracterizar por un sistema de creencias o supuestos de partida diferentes en tres cuestiones básicas: la manera de ver y entender la realidad educativa (la dimensión ontológica), el modelo de relación entre quien investiga y dicha realidad (la dimensión epistemológica) y el modo en que podemos obtener conocimiento de dicha realidad (la dimensión metodológica).

A partir de esta definición la investigación de este artículo se identifica ontológicamente como de tipo cualitativo, ya que concibe el sistema educativo como de tipo subjetivo, Escorche, (2011) establece que en la investigación cualitativa la realidad es dinámica y múltiple, esta emerge de la relación del investigador con el objeto de estudio, tomando en consideración aspectos socio-críticos, donde el mismo objeto de estudio puede ser interpretado o plasmado en una realidad diferente para otro investigador.

Epistemológicamente se encuadra en el paradigma interpretativo pues se construye el conocimiento a partir de la recopilación y valoración y explicación de datos extraídos de la realidad, enmarcada metodológicamente al tipo de campo; pues se desarrolla a partir de una encuesta a las personas que ejercen la función docente. El instrumento de medición fue adaptado del trabajo realizado por los autores Ferro et al (2009), aclarando que se limita a tomar en cuenta la posición del docente.

La investigación se inicio definiendo la población para la cual son válidos los resultados, en este caso es la Universidad Simón Bolívar, ubicada en la ciudad de Caracas, Venezuela; incluye la sede principal ubicada en el Valle de Sartenejas del Estado Miranda de Caracas, así como la sede de “El Litoral”, ubicada en el sector Camurí Grande del Estado Vargas, ambos pertenecientes a la gran Caracas. La encuesta se realizó simultáneamente en ambas sedes en el mes de Julio de 2013.

– **Población:** Los docentes de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela,

incluyendo ambas sedes, Sartenejas y El Litoral, en total 890 profesores (100%).

– **Muestra:** La muestra seleccionada es de 197 profesores. (22%) del total de profesores que conforman la población, el criterio de selección fue que sean profesores que trabajen en la Universidad Simón Bolívar.

- 140 de la Sede de Sartenejas, equivale al 20% del total de profesores que laboran en Sartenejas,
- 57 profesores trabajan en El Litoral, equivale al 30% del total de profesores que trabajan en el Litoral.

Tipo de población y muestra: La población es no probabilística, la intención que guió la elección de la Universidad Simón Bolívar como población, fue el prestigio que tiene en el país por su excelencia educativa, es reconocida como segunda en el ranking nacional, después de la Universidad Central de Venezuela, de otro lado la USB está desplegando actualmente la política de virtualización de cursos con el desarrollo de talleres de perfeccionamiento docente sobre el uso de herramientas para la creación de cursos virtuales y ha implementado la virtualización de los cursos de la carrera Organización Empresarial, en la sede de El Litoral. La encuesta se realizó entre docentes que se encontraban en las sedes, y su elección fue aleatoria. Los elementos metodológicos del artículo son resumidos en la (Tabla 1) que se muestra a continuación.

Tabla 1. Elementos metodológicos de la investigación

ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN
POBLACIÓN	Universidad Simón Bolívar
	890 profesores
SECTOR/ACTIVIDAD	Docencia universitaria
ÁMBITO GEOGRÁFICO	Caracas - Venezuela
	Edo. Vargas. Edo. Miranda.
MUESTRA	Profesores de Sartenejas 140 de 700 (20%)
	Profesores de El Litoral 57 de 190 (30%)
TASA DE RESPUESTA	99%
MÉTODO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN	Encuesta
FECHAS DE TRABAJO DE CAMPO	Jul-13
	(12 de julio 2013)
	(16 de julio 2013)

Fuente: elaboración propia

Los objetivos, variables e indicadores del estudio fueron definidos de tal manera de responder las interrogantes enunciadas lo cual se define de la siguiente manera:

- **Objetivo:** Determinar la percepción de los docentes de la Universidad Simón Bolívar acerca de la conceptualización y utilidad de las TICs, en la docencia universitaria.
- **Variables:** Las variables abordadas se refieren a aspectos estratégicos que caracteriza la muestra. Estos son afiliación, percepción y nivel de satisfacción.
- **Indicadores:** Los indicadores son vinculados a las variables estudiadas, están relacionados a preguntas referidas al área de conocimiento, la relación y experiencia laboral, la experiencia con las TICs, la valoración que le otorgan a las TICs en su ejercicio docente entre otros.

La identificación de las variables del estudio se muestra en la (Tabla 2) que se presenta a continuación:

Tabla 2. Identificación de las variables de estudio

			IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES			
			VARIABLE	DEFINICIÓN	ITEMS	
I N V E S T I G A C I Ó N	O B J E T I V O	G E N E R A L	O B J E T I V O S E S P E C Í F I C O S	1.- Perfil de los docentes o afiliación.	Conjunto de rasgos particulares experiencia y habilidades intelectuales que define o caracteriza a los encuestados.	1, 2, 3, 4 Y 5.
				2.- Experiencia o percepción del uso de la TIC en la docencia universitaria	La percepción viene del latino "perceptio" y describe tanto la acción como la consecuencia de percibir. Percepción del uso de la TIC en los docentes: Es de tipo empirico logrado a través del tiempo y la práctica o la "experiencia" del uso de la TIC por parte de los docentes. Responde a la interrogante ¿Qué beneficio le otorgó la TIC?	6, 7, 8 Y 9
					Percepción del uso de la TIC en el proceso Enseñanza aprendizaje: corresponde a la interpretación de los efectos del uso de la tecnología en el sistema educativo, responde a la interrogante ¿Qué beneficio otorga la TIC al proceso de enseñanza aprendizaje?	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
					Percepción del uso de la TIC en los alumnos: Conocimiento de tipo empirico logrado por práctica en el proceso de enseñanza docente o aprendizaje de los alumnos. Responde a la interrogante ¿Qué efectos genera el uso de la TIC en alumnos?	20, 21, 22, 23 y 24.
				3.- Satisfacción por el uso de la TIC	Primer conocimiento de alguna cosa por medio de los sentidos. En este estudio responde a la interrogante ¿Cuál es su nivel de satisfacción que tiene con la TIC?	25

Fuente: Elaboración propia. Los ítems, son una adaptación de los estudios de Ferro, Martínez y Otero (2009), toma como referencia los estudios de Mejía, N. (2011), Riascos, Quintero y Dávila (2009) y Hernández, Fernández y Baptista 2003.

Objetivo específico No. 1: Conocer el perfil que tienen los profesores de la Universidad Simón Bolívar.

Instrumento: Cuestionario de preguntas (ítems 1, 2, 3, 4 Y 5).

En la tabla No. 3 se muestra las preguntas y sus alternativas de respuesta, tal como fuera incluido en el instrumento de medición.

Tabla 3. Ítems, variable perfil de los encuestados

Tu respuestas son confidenciales.

<p>1. Su área de conocimiento es:(*)</p> <p><input type="checkbox"/> CC.SS.</p> <p><input type="checkbox"/> CC. BASICAS</p> <p><input type="checkbox"/> INFORMATICA</p> <p><input type="checkbox"/> HUMANIDADES</p> <p><input type="checkbox"/> TECNOLOGIA</p> <p><input type="checkbox"/> OTRO</p>	<p>2. Su relación con la Universidad es de profesor (a)</p> <p><input type="checkbox"/> Ordinario (a) a dedicación exclusiva:</p> <p><input type="checkbox"/> Ordinario (a) a dedicación integral:</p> <p><input type="checkbox"/> Contratado (a) a tiempo integral:</p> <p><input type="checkbox"/> Contratado (a) a tiempo convencional:</p> <p><input type="checkbox"/> por honorarios profesionales:</p> <p><input type="checkbox"/> otro</p>
<p>3. Usted trabaja en la Universidad....(*)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> USB.</p> <p><input type="checkbox"/> Otro (por favor, especifique) <input type="text"/></p>	<p>4. CUANTO TIEMPO TRABAJA EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA?</p> <p><input type="checkbox"/> 1 a 2</p> <p><input type="checkbox"/> mas de 5</p> <p><input type="checkbox"/> 3 a 5</p> <p><input type="checkbox"/> menos de 1 año</p>
<p>DOCENCIA</p>	
<p>5. Cual es su experiencia en el uso de las tic?</p> <p><input type="checkbox"/> POCA</p> <p><input type="checkbox"/> REGULAR</p> <p><input type="checkbox"/> AMPLIA</p> <p><input type="checkbox"/> NINGUNA</p>	

Fuente: Elaboración propia, en base a tabla identificación de variables.

Objetivo específico No. 2: Medir la percepción que tiene el profesor de la USB sobre el uso de la TIC en la docencia universitaria; los efectos en el docente, en el proceso enseñanza aprendizaje y en el alumno

Dimensión 2.1.- referido a la experiencia personal del uso de TIC en el proceso enseñanza aprendizaje y los efectos que otorga su uso a los docentes. (Ítems 6, 7, 8 y 9) tal como se muestra en la tabla 4.

Las respuestas fueron definidas en un rango de 1 a 10 más la opción NA (no aplica), menor valor 1 y máximo valor 10. La respuesta fue de selección simple, es decir que solo deben de tomar UNA opción de respuesta, de tal forma de conocer cuál de ellas es más determinante, desde la perspectiva del encuestado.

Tabla 4. Ítems de la variable percepción de las TIC (docentes)

6. VALORACIÓN DE LAS TIC: Por favor, valora del 1 al 10 (donde 10 es "Totalmente de acuerdo" y 1 es "Totalmente en desacuerdo") las siguientes cuestiones:											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
Las TIC ha ayudado a completar mi formación. -	<input type="radio"/>										
Las TIC ha aumentado mi interés en la materia. -	<input type="radio"/>										
Las TIC ha cubierto mis expectativas. -	<input type="radio"/>										
Mi conocimiento sobre la materia ha aumentado gracias a las TIC. -	<input type="radio"/>										

Fuente: Elaboración propia, en base a tabla identificación de variables

Dimensión 2.2.- referido a la experiencia del uso de TIC en el proceso enseñanza aprendizaje (ítems 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19) tal como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Ítems de la variable percepción de TIC (proceso enseñanza aprendizaje)

7. VALORACIÓN LAS TIC : Por favor valora del 1 al 10 (donde 10 es "Totalmente de acuerdo" y 1 es "Totalmente en desacuerdo") las siguientes afirmaciones:											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/A
Proceso formativos son abiertos y flexibles.	<input type="radio"/>										
Mejora la eficacia comunicativa.	<input type="radio"/>										
Mejora la comunicación profesor/alumnos	<input type="radio"/>										
El profesor dispone de mas tiempo para otras tareas.	<input type="radio"/>										
Eleva el Interés y la comunicación de los alumnos.	<input type="radio"/>										
Actividades de apoyo al aprendizaje.	<input type="radio"/>										
Ruptura de barreras espacio temporales.	<input type="radio"/>										
Mejora la comunicación con los alumnos.	<input type="radio"/>										
Acceso rápido a la información.	<input type="radio"/>										
Enseñanza es mas personalizada.	<input type="radio"/>										

Fuente: Elaboración propia, en base a tabla identificación de variables.

Las respuestas fueron también definidas en un rango del 1 al 10, más la opción NA (no aplica), asignándole un menor valor a 1 y un máximo valor a 10. La respuesta fue de selección simple, es decir que solo deben de tomar UNA opción de respuesta, de tal forma de conocer cuál de ellas es más determinante, desde la perspectiva del encuestado.

Dimensión 2.3.- referido a la percepción que el docente tiene sobre el uso de TIC por parte de los alumnos, (ítems 20, 21, 22, 23 y 24) tal como se muestra en la

figura adjunta. Las respuestas son de selección simple, tal como se muestra en la tabla No. 6.

Tabla 6. Ítems de la variable percepción de beneficio de las TIC (Alumno)

<p>8. Son ventajas de las tic</p> <p><input type="checkbox"/> El alumno está familiarizado con su uso.</p> <p><input type="checkbox"/> Facilita visualizar procesos abstractos.</p> <p><input type="checkbox"/> Facilita la actualización de contenidos formativos publicados.</p> <p><input type="checkbox"/> Reducción de material docente.</p> <p><input type="checkbox"/> ahorro de recursos tradicionales (ecológico).</p>
--

Fuente: Elaboración propia, en base a tabla identificación de variables.

Objetivo específico: No. 3 Medir el grado de satisfacción del profesor con del uso de la TIC.

Instrumento: Cuestionario de preguntas (ítem 25).

Las respuestas son de selección simple, tal como se muestra en la tabla 7.

Tabla 7. Ítems de la variable satisfacción, del beneficio de las TIC

<p>9. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción general con las TIC?</p> <p><input type="checkbox"/> Muy satisfecho</p> <p><input type="checkbox"/> Satisfecho</p> <p><input type="checkbox"/> Ni satisfecho ni insatisfecho</p> <p><input type="checkbox"/> Insatisfecho</p> <p><input type="checkbox"/> Muy insatisfecho</p>

Fuente: Elaboración propia, en base a tabla identificación de variables.

3. TRABAJO DE CAMPO: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

Los resultados de la encuesta se agruparon según las tres dimensiones o variables definidas: Todas las tablas y figuras presentadas en este artículo corresponden a la elaboración propia de la autora, con el uso de los datos obtenidos en la encuesta realizada.

Variable 1: Afiliación, según la afiliación del docente con la universidad, se busca conocer la validez de las respuestas a partir del grado de participación, compromiso y vigencia del docente con la institución.

Indicador: Respuestas sobre el área de conocimiento, experiencia docente y relación con la universidad.

a) Área de conocimiento, en esta pregunta se consideraron las opciones Ciencias Sociales, Ciencias Básicas, Informática, Humanidades, Tecnología y otros.

b) Experiencia docente: se agrupan en rangos de menos de 1 año, de 1 a 2 años, de 3 a 5, mas de 5 años

c) Su relación con la universidad: considera las opciones vigentes para el momento en que se realizó la encuesta, ordinario o fijo, a dedicación exclusiva o a tiempo integral, contratados a tiempo integral, a tiempo convencional y la opción otros que agrupe casos especiales.

Figura 1. Área de conocimiento (El Litoral)

Figura 2. Área de conocimiento (Sartenejas)

En las (Figura 1) y (Figura 2) respectivamente se observa el área de conocimiento de los docentes entrevistados. La composición es diferente, teniendo mayor preponderancia de las ciencias sociales y tecnología en El Litoral y las ciencias básicas y sociales en Sartenejas. Este resultado tiene importancia en virtud de las observaciones realizadas por algunos entrevistados sobre la pertinencia del uso de las TICs según su área de conocimiento.

A continuación se muestra las (Figura 3) y (Figura 4) respectivamente, en ellas se presentan los resultados a la segunda pregunta, observándose la composición de docentes con antigüedad mayor a 5 años: Sartenejas (58%) y El Litoral (52%), de otro lado se muestra en el Litoral un mayor número de docentes con experiencia de 3 a 5 años, denominados noveles o de reciente ingreso (43%).

Figura 3. Experiencia Laboral (El Litoral)

Figura 4. Experiencia Laboral (Sartenejas)

La encuesta contempló la relación que tiene el docente con la universidad, esto hizo en virtud de observar que las políticas institucionales favorecen el desarrollo o perfeccionamiento docente del personal fijo (ordinario) y contratado, obviando a los docentes temporales o convencionales. De esta manera se observan en las (Figura 5) y (Figura 6) los resultados de la encuesta que da cuenta de un mayor número de personal fijo (ordinario), tanto a dedicación exclusiva como integral; en Sartenejas y El Litoral alcanzan el (63%) y (56%) respectivamente.

Figura 5. Relación con la USB. (El Litoral)

Figura 6. Relación con la USB. (Sartenejas)

Variable 2: Experiencia, la cual permite verificar el grado de conocimiento y la experiencia que tiene el docente en el uso de las TICs.

Indicador: Las respuestas asociadas a esta variable son ¿cómo concibe el docente el uso de estas herramientas en su trabajo?, ¿están los docentes alineados con su uso?

- a) La experiencia en el uso de las TICs refiere las opciones de poca, regular y amplia.
- b) Valoración sobre las ventajas del uso de las TICs, tiene como opción la familiaridad del alumno en su uso, la visualización de procesos abstractos, la actualización de contenidos, reducción de material docente y el ahorro de recursos tradicionales.

En la (Figura 7) y (Figura 8) se observa la experiencia de los docentes con el uso de las TICs es de regular a amplia, lo cual da confiabilidad y validez sobre las respuestas obtenidas, también coincide con el programa de capacitación docente desplegada en la Universidad, así como experiencia en el desarrollo de cursos del tipo e-learning.

Figura 7. Experiencia en TICs (El Litoral)

Figura 8. Experiencia en TICs (Sartenejas)

En la (Figura 9) y (Figura 10) se pueden ver los resultados. Abordado por muchos autores la condición de nativos virtuales e inmigrantes virtuales, en su mayoría los docentes aceptan que los alumnos están familiarizados con el uso de las TICs, aunque también coinciden en que aún no se puede medir la veracidad de esto aplicado a la docencia universitaria. Los ahorros en los recursos tradicionales del papel (ecológico) fue el del mayor índice, le sigue que facilita la actualización de contenidos, teniendo una menor incidencia la visualización de procesos abstractos y la reducción de material docente.

Figura 9. Experiencia en TICs (El Litoral)

Figura 10. Experiencia en TICs (Sartenejas)

Con los datos sobre la satisfacción en el uso de las TICs nos aproximamos a verificar como ha contribuido el uso de las TICs en la docencia. Este grupo de preguntas corresponde a la contribución de las TICs en la formación docente. Se observan la (Tabla 8) y (Figura 13) respectivamente, que en términos generales todas las opciones propuestas tienen un alto índice de aceptación siendo los niveles 8 al 10 los más seleccionados para ambas sedes. La opción se valora del uno (1) al diez (10), la opción uno indica que está “totalmente en desacuerdo” y la opción diez “totalmente de acuerdo”, también se incluyó la opción NA que indica “no aplica”.

Los resultados muestran para la sede (El Litoral) el índice de respuestas fue del 100% para la pregunta uno, el 98% para la dos y 3, y el 95% para la pregunta 4.

Tabla 8. Beneficios de las TICs. Docente (El Litoral)

VALORACIÓN DE LAS TICs (EL LITORAL)	RESUMEN POR GRUPO												RESPUESTAS	PORCENTAJE				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NA	POCO		MEDIO	ALTO	POCO	MEDIO	ALTO
AYUDA A COMPLETAR MI FORMACIÓN	0	0	0	2	4	4	9	13	5	18	2	1 al 4	5 al 7	8 al 10	57	4	30	63
AUMENTÓ MI INTERÉS EN LA MATERIA	0	1	2	0	4	4	3	16	7	18	1	3	11	41	55	5	20	75
CUBRIÓ MIS EXPECTATIVAS	0	1	0	2	3	2	10	17	6	14	1	3	15	37	55	5	27	67
AUMENTÓ MI CONOCIMIENTO DE LA MATERIA	0	1	1	3	3	5	4	12	8	16	1	5	12	36	53	9	23	68

Figura 13. Beneficios de las TICs-docente (El Litoral)

Figura 14. Beneficios de las TICs-docente (Sartenejas)

Si revisamos la misma pregunta para la sede (Sartenejas) observamos comportamiento similar ver (Tabla 9) (Figura 14), las respuestas otorgan una alta importancia a los índices 8,9 y 10 respectivamente, tal como se muestra en el resumen de respuestas, observándose un índice del 100% de respuesta para cada pregunta.

Tabla 9. Beneficios de las TICs - Docente. (Sartenejas)

VALORACIÓN DE LAS TICs (SARTENEJAS)	RESUMEN POR GRUPO												RESPUESTAS	PORCENTAJE				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NA	POCO o NINGUNO		MEDIO	ALTO	POCO o NINGUNO	MEDIO	ALTO
AYUDA A COMPLETAR MI FORMACIÓN	0	0	3	4	15	11	20	27	23	36	1	1 al 4	5 al 7	8 al 10	140	2	21	61
AUMENTÓ MI INTERÉS EN LA MATERIA	1	1	8	0	12	12	8	35	24	38	1	10	24	97	140	7	17	69
CUBRIÓ MIS EXPECTATIVAS	1	1	1	4	13	7	31	36	15	31	0	3	24	82	140	2	17	59
AUMENTÓ MI CONOCIMIENTO DE LA MATERIA	1	1	6	5	11	15	14	23	31	31	2	8	31	85	140	6	22	61

Con el mismo sistema se revisaron diez nuevos indicadores, para verificar la contribución de las TICs en el ejercicio docente. Los resultados de cada pregunta se muestran en las (Tabla 10) y (Tabla 11), (Figura 15) y (Figura 16) respectivamente.

DIAGNÓSTICO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SOBRE EL USO DE LAS TIC'S

Tabla 10. Beneficios de las TICs. – Proceso Enseñanza-Aprendizaje (El Litoral)

VALORACIÓN DE LAS TICs	RESUMEN POR GRUPO											RESPON- SIVAS	PORCENTAJE					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NA		POCO a NINGUNO 1 a 4 + NA	MEDIO 5 a 7	ALTO 8 a 10	100%	POCO a NINGUNO %	MEDIO %
Proceso formativo abierto y flexible	2	0	1	1	3	2	13	7	7	19	1	5	18	33	56	9	32	59
Mejora la eficacia comunicativa	1	0	0	5	4	3	8	6	10	20	0	6	15	36	57	11	26	63
Mejora comunicación profesor alumno	0	1	0	0	11	2	8	8	8	14	3	4	21	30	55	7	38	55
Profesor dispone de más tiempo p/ otras tareas	2	0	7	3	13	3	0	7	10	9	2	14	16	26	56	25	29	46
Eleva interés y comunicación de alumnos	0	0	0	1	7	6	10	9	7	16	0	1	23	32	56	2	41	57
Actividades de apoyo al aprendizaje	0	0	0	2	7	2	9	8	7	19	2	4	18	34	56	7	32	61
Ruptura de barreras espacio temporales	0	0	2	0	11	1	4	5	11	19	3	5	16	35	56	9	29	63
Mejora la comunicación con alumnos	0	1	2	4	7	8	3	6	9	16	1	8	18	31	57	14	32	54
Acceso rápido a la información	0	0	0	0	2	1	0	13	10	29	1	1	3	52	56	2	5	93
Enseñanza es más personalizada	2	1	3	3	12	0	3	13	7	10	2	11	15	30	56	20	27	54

Figura 15. Beneficios de las TICs E-A. (El Litoral) (Sartenejas)

Figura 16. Beneficios de las TICs E-A

Tabla 11. Beneficios de las TICs. Proceso Enseñanza-Aprendizaje (Sartenejas)

VALORACIÓN DE LAS TICs	RESUMEN POR GRUPO											RESPON- SIVAS	PORCENTAJE					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NA		POCO a NINGUNO 1 a 4 + NA	MEDIO 5 a 7	ALTO 8 a 10	100%	POCO a NINGUNO %	MEDIO %
Proceso formativo abierto y flexible	3	1	1	6	7	5	33	20	19	42	2	13	45	81	139	9	32	58
Mejora la eficacia comunicativa	1	0	2	9	11	10	14	24	33	36	0	12	35	93	140	9	25	66
Mejora comunicación profesor alumno	2	2	1	0	25	16	11	28	22	29	3	8	52	79	139	6	37	57
Profesor dispone de más tiempo p/ otras tareas	1	1	15	4	29	8	7	18	21	24	10	31	44	63	138	22	32	46
Eleva interés y comunicación de alumnos	2	0	3	3	14	18	21	23	21	34	0	8	53	78	139	6	38	56
Actividades de apoyo al aprendizaje	3	1	3	3	7	9	20	15	31	43	3	13	36	89	138	9	26	64
Ruptura de barreras espacio temporales	3	0	12	0	13	3	7	27	27	40	0	15	23	94	132	11	17	71
Mejora la comunicación con alumnos	1	1	2	9	11	20	16	21	21	38	0	13	47	80	140	9	34	57
Acceso rápido a la información	1	1	0	0	3	1	2	29	28	74	1	3	6	131	140	2	4	94
Enseñanza es más personalizada	6	1	7	6	30	6	14	30	10	28	2	22	50	68	140	16	36	49

Bajo el mismo sistema de valoración se observa que la máxima valoración 10 la obtuvo el acceso rápido a la información y la menor valoración, la disposición de un mayor tiempo del docente para otras tareas; tanto para El Litoral como para Sartenejas respectivamente.

Variable 3: Percepción, es una variable subjetiva que interroga a los docentes con el fin de conocer cómo percibe éste la utilidad de las TICs en la docencia universitaria,

Indicador: Respuestas asociadas a la pregunta ¿Cuál es el nivel de satisfacción en el uso de las TICs? y ¿Que beneficios le otorga el uso de las TICs?

a) La satisfacción en el uso de las TICs, considera las opciones de satisfecho, muy satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho.

b) Valoración sobre los beneficios del uso de las TICs se desplegó en dos preguntas las cuales se agrupan en importantes grupos de respuestas, las primeras se refieren a la contribución del instrumento a la formación docente y el segundo grupo su contribución a su ejercicio docente.

A continuación se muestra los resultados de la pregunta sobre el nivel de satisfacción del uso de las TICs en la docencia universitaria. Se puede observar en la (Figura 11) y (Figura 12) que el nivel de satisfacción es alto, 59% en El Litoral y 67% en Sartenejas, muy satisfecho alcanza el 30% para el Litoral y 23% para Sartenejas.

Figura 11. Experiencia en TICs (El Litoral)

Figura 12. Experiencia en TICs (Sartenejas)

Lo que nos permite concluir que hay satisfacción sobre los resultados alcanzados en la USB, ambas sedes. El único caso de insatisfacción con el uso de las TICs, corresponde a un docente contratado por honorarios profesionales en la Sede Sartenejas, con menos de 2 años en la institución.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Las conclusiones y recomendaciones a las que se arriban son:

La Universidad Simón Bolívar está alineada con el programa de virtualización que se realiza a nivel nacional en el sistema educativo universitario, en el marco de sus funciones y ejercicio de sus derechos y obligaciones establecido en la Constitución

Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 108, 109 y 110 respectivamente.

Los docentes de la Universidad Simón Bolívar tienen experiencia en el uso de las TICs, y estas son percibidas como una “herramienta útil en la labor docente”, pues además de permitir el desarrollo de nuevas competencias, provee beneficios en su uso.

Las TICs no provee tiempo adicional al docente para otras tareas pero si un acceso rápido a la información y representan nuevas vías de comunicación.

A partir de las conclusiones de las respuestas y observaciones realizadas por los encuestados se desprenden recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta.

La necesidad de entender a las TICs como una “herramienta” por lo tanto un medio y no un fin de la enseñanza docente y asegurar la operatividad y nivel de cobertura de la plataforma, mediante su ampliación o adecuación a las demandas de los usuarios actuales y potenciales, que asegure la confiabilidad en el funcionamiento y uso de la plataforma.

La tecnología muestra un desarrollo veloz que requiere de permanente actualización, por lo cual; la universidad debe facilitar el acceso a cursos de actualización o perfeccionamiento continuo tanto a docentes como a los alumnos.

Implementar la virtualización sin renunciar a los aspectos pedagógicos que aseguren el éxito de los objetivos educacionales confiere la responsabilidad de revisar las competencias pedagógicas de los docentes que virtualizan y los que dictan cursos e-learning.

Establecer una metodología que mida el tiempo real que invierte el docente virtual en la preparación, documentación y evaluación docente con el sistema e-learning, de tal manera de no recargarlo de trabajo.

Estas conclusiones pretenden contribuir a las ciencias sociales al mostrar una medición de la percepción del uso de las TICs desde el punto de vista del docente, siendo necesario desarrollar un instrumento que mida la percepción de los alumnos y las autoridades que representan a las instituciones. Se recomienda repetir la encuesta después de realizar cambios importantes en su implementación o desarrollo, para medir como son percibidos por los usuarios. Su importancia radica en que el desconocimiento o postergación de puede llevar al docente y a la organización universitaria a perder efectividad, por no estar en sintonía con la realidad global que demanda la docencia en el siglo XXI, por lo cual más que medir su implementación se debe su medir efectividad a partir de la visión global del mismo.

AGRADECIMIENTO

Se agradece las respuestas y observaciones de los 197 docentes que participaron voluntariamente en la encuesta.

REFERENCIAS

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. [en línea] GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA No. 5453 del 24 de 03 de 2009, disponible en: <http://www.alcaldiadesandiego.gob.ve/>

Díaz Barriga, A. (2011). "Competencias en educación. Corrientes del pensamiento e implicaciones para el currículo y el trabajo en aula". [en línea], RIES, 3-24, disponible en: <http://www.ries.universia.net>

Downes, S. (2007). ¿What Connectivims Is? Obtenido de Half and hour: [en línea] disponible en: <http://halfanhour.blogspot.co.uk/2007/02/what-connectivism-is.html>

Ferro, C., Martínez, A. I., & Otero, M. C. (2009). Ventajas de uso de las TIC, docencia-aprendizaje, desde la óptica de docentes españoles, [en línea], Revista Electrónica de Tecnología Educativa EDUTEC., No. 29, Julio.

Gaceta, Oficial No. 3.481 Extraordinario del 13 de diciembre de 1984 que crea el FONACIT [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/>

Hernández Sampieri, R., & Fernández Collado, C. y. (2003). Metodología de la Investigación. México: 3ra. Edición, editorial Mc Graw Hill Interamericana.

Hernández, R. F. (2006). Metodología de la Investigación, México D.F. (pp. 1-42). Editorial Mc Graw Hill Interamericana.

Laviña, J., & Del Rey, J. (2005). Las Tecnologías de la Información y Comunicación en las Universidades Españolas. La Coruña: Graficas Muriel.

Marqués, P. (2011). Impacto de la TIC en la educación: Funciones y limitaciones. Obtenido de Facultad de educación [en línea] UAB: disponible en: <http://permarques.net>

Mejía, N. (2011). ¿Cómo ven los docentes las TIC? . [en línea] Recuperado el 6 de Noviembre de 2012, de Aprende en Línea, Universidad de Antioquia.

Riascos, S. Q. (2009). Las TIC en el aula: "Percepciones de los profesores universitarios". [en línea] Redalyc, Vol. 12, Núm. 3, diciembre , 133-157. Disponible en: <http://es.calameo.com/>

Sabariego, M. (2004). La investigación educativa: génesis, evolución y características. [en línea] Col. Manuales de Metodología de Investigación Educativa. Madrid España: La Muralla. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es>

Salinas, J. (1997). "Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la información". [en línea] Revista Pensamiento Educativo No. 20, 81-104, disponible en: <http://www.ses.unam.mx>

Siemens, G. (2007) traducido por Diego Leal 2007. Conectivismo, una teoría del aprendizaje en la era digital. [en línea], obtenido de [escibd.com](https://es.scribd.com/doc/201419/Conectivismo-una-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital): disponible en <https://es.scribd.com/doc/201419/Conectivismo-una-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital>

UNESCO. (2008). Standares de competencias en TIC para docentes. [en línea], Obtenido de Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura: disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=41553&URL_DO=DO_OPICU&RLSECTION=201.html

Wikipedia. (2013). Sociedad de la informacion. [en línea] Obtenido de Las TIC: disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n